

Визначення індексів інтенсивності підготовки пожежно-рятувальних підрозділів та частин

Встановлено, що технологічно-функціональна результативність пожежно-рятувальних підрозділів та пожежно-рятувальних частин під час гасіння пожеж повністю залежить від рівня професійної підготовки особового складу на різних технологічно-функціональних етапах системи пожежогасіння. На основі нормативів виконання навчальних вправ для підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів (частин), застосовуючи індекси, розроблено методику визначення ефективності рівня підготовки особового складу. Встановлено, що дана методика дає можливість синхронно порівнювати різні технологічно-функціональні дії та удосконалювати систему аналізу, управління та контролю за їхніми технологічно-функціональними можливостями. Описана у статті методика дозволить також визначити рівень підготовки особового складу, виходячи з вимог виконання нормативів дій за сигналом «Тривога», вправ із захисним одягом та спорядженням, з рятувальною мотузкою, з пожежними драбинами; вправи з підготовки до оперативного розгортання відділень на пожежно-рятувальних автомобілях; оперативного розгортання відділень без встановлення та з встановленням пожежно-рятувального автомобіля на вододжерело; вправи з оперативного розгортання відділень на автомобілі порошкового гасіння та загального показника по всіх вправах в цілому. З метою визначення індексів інтенсивності підготовки пожежно-рятувальних підрозділів та частин авторами застосувались базисні індекси. За базу бралися показники, що відповідали оцінці «відмінно» за результатами виконання різноманітних вправ особисто пожежним-рятувальником, у складі відділення та у складі караулу. Авторами застосовано емпіричний метод дослідження, що полягав у послідовному здійсненні спостереження, вимірювання, моделювання, прогнозування та перевірки результатів прогнозу. Крім того, застосовано метод порівняння, в результаті якого здійснено порівняльний аналіз за найсуттєвішими та найважливішими рисами в межах конкретного пізнавального завдання, що дало можливість порівнювати ті явища, між якими є певна об'єктивна спільність.

Ключові слова: особовий склад; технологічно-функціональна діяльність; нормативи; ефективність.

БУЖИН А.А., ДЕНДАРЕНКО Ю.Ю.,
ТИЩЕНКО Е.А., ДИВЕНЬ В.И., БЛАЦУК А.Д.

Определение индекса интенсивности подготовки пожарно-спасательных подразделений и частей

Установлено, что технологически-функциональная результативность пожарно-спасательных подразделений и пожарно-спасательных частей во время тушения пожаров полностью зависит от уровня профессиональной подготовки личного состава на различных технологически функциональных этапах системы пожаротушения. На основе нормативов выполнения учебных упражнений для подготовки личного состава пожарно-спасательных подразделений (частей), применяя индексы, разработана методика определения эффективности уровня подготовки личного состава. Установлено, что данная методика дает возможность синхронно сравнивать различные технологически-функциональные действия и совершенствовать систему анализа, управления и контроля за их технологически-функциональными возможностями. Описанная в статье методика позволит также определить уровень подготовки личного состава, исходя из требований выполнения нормативов действий по сигналу «Тревога», упражнений с защитной одеждой и снаряжением, со спасательной веревкой, с пожарными лестницами; упражнения по подготовке к оперативному развертыванию отделений на пожарно-спасательных автомобилях; оперативного развертывания отделений без установки и с установкой пожарно-спасательного автомобиля на водосточник; упражнения по оперативному развертыванию отделений на автомобили порошкового тушения и общего показателя по всем упражнениям в целом. С целью определения индексов интенсивности подготовки пожарно-спасательных подразделений и частей авторами применялись базисные индексы. За основу брались показатели, что отвечали оценке «отлично» по ре-

зультатам выполнения различных упражнений лично пожарным–спасателем, в составе отделения и в составе караула. Авторами применен эмпирический метод исследования, что заключался в последовательном осуществлении наблюдения, измерения, моделирования, прогнозирования и проверки результатов прогноза. Кроме того, применен метод сравнения, в результате которого осуществлен сравнительный анализ по существенным и важным чертам в пределах конкретного познавательного задания, позволило сравнивать те явления, между которыми есть определенная объективная общность.

Ключевые слова: личный состав; технологически–функциональная деятельность; нормы; эффе́ктивность.

BUZHYN O.A., DENDARENKO Yu. Y.,
TYSHCENKO Ye.O., DYVEN V.I., BLASHCHUK O.D.

Determination of training intensity indices of fire rescue units and subdivisions

It is established that technological and functional efficiency of fire–rescue divisions and fire–rescue units during fire extinguishing depends entirely on the level of professional training of personnel at different technological–functional stages of the fire extinguishing system. The method of determining the effectiveness of the level of training of personnel was developed using indices and on the basis of the norms of performance of training exercises for preparation of personnel of fire–rescue divisions (units). It is established that this technique makes it possible to compare different technological and functional actions synchronously and to improve the system of analysis, management and control over their technological and functional capabilities. The technique described in the article will also allow to determine the level of training of personnel, based on the requirements of compliance with the norms of action on the signal «Alarm», exercises with protective clothing and equipment, with a rescue rope, with fire ladders; exercises in preparation for the operative deployment of fire–fighting compartments; rapid deployment of units without the installation and with the installation of fire–fighting vehicles on the water source; exercises for the rapid deployment of compartments for the powder extinguishing car and the total indicator for all exercises in general. To determine the intensity indices for the preparation of fire–fighting units and units, the authors used baseline indices. Indicators, which corresponded to the «excellent» assessment by the results of performing various exercises by the fire–rescuer, in the department and in the guard were used as a basis. The authors applied an empirical research method that consisted of sequentially observing, measuring, modeling, forecasting, and validating forecast results. In addition, a method of comparison was applied, which resulted in a comparative analysis of the most essential and important features within a specific cognitive task, which made it possible to compare those phenomena between which there is a certain common objective.

Keywords: personnel; technological and functional activity; standards; efficiency.

Постановка проблеми. Технологічно–функціональна діяльність особового складу пожежно–рятувальних підрозділів (ПРП) та пожежно–рятувальних частин знаходиться у прямій залежності від рівня підготовки, основою якої являється виконання навчальних вправ. Рівень підготовки виконання навчальних вправ аналізується на підставі абсолютних кількісних показників витрат часу на проведення функціональних операцій для входження у процес гасіння пожеж, який безпосередньо залежить від відпрацювання технології різних етапів системи пожежогасіння. В основу цього покладені кількісні показники фізичної підготовки і технологічно–функціональних часових витрат на виконання нормативів навчальних вправ для під-

готовки особового складу ПРП та пожежно–рятувальних частин. З метою синхронізації порівняння різних технологічно–функціональних дій підрозділів оперативно–рятувальної служби необхідно знайти, впровадити та реалізувати загальний підхід щодо виконання тієї чи іншої вправи з мінімальною затратою оперативного часу. Алгоритм виконання таких нормативів має бути покладено в основу відповідної методики.

Кількісні показники фізичної підготовки особового складу пожежно–рятувальних підрозділів під час виконання прикладних вправ згідно нормативів.

Показники фізичної підготовки і технологічно–функціональних часових витрат на виконан-

ня нормативів навчальних вправ прикладного спрямування у різних кліматичних умовах для підготовки особового складу ПРП.

Мета статті. Розробити методику визначення ефективності підготовки пожежно-рятувальних підрозділів та частин з використанням індексів інтенсивності.

Завдання дослідження.

Дослідити алгоритм виконання оперативнотактичних дій особовим складом ПРП у різних кліматичних умовах, порівняти їх з середньостатистичними показниками під час виконання навчальних вправ прикладного спрямування.

Виконати аналіз ефективності виконання навчальних вправ прикладного спрямування особовим складом у вигляді одиночного виконання, у складі відділення та у складі караулу.

Наукова новизна дослідження.

Вперше досліджено процес виконання особовим складом ПРП вправ прикладного спрямування у різних кліматичних умовах у вигляді одиночного виконання динаміки технологічно-функціональної готовності.

Запропоновано застосування індексів інтенсивності підготовки з метою вивчення послідовних змін у розвитку різноманітних явищ.

Розроблена методика визначення ефективності підготовки пожежно-рятувальних підрозділів та частин з використанням індексів інтенсивності.

Розроблена авторами методика визначення ефективності підготовки пожежно-рятувальних підрозділів та частин з використанням індексів інтенсивності може бути застосована під час проведення аналізу організаційно-функціональної ефективності з підготовки пожежно-рятувальних підрозділів та пожежно-рятувальних частин з метою входження їх у систему гасіння пожеж, що, в свою чергу, може позитивно вплинути на якість контролю та управління в системі пожежної безпеки.

Аналіз досліджень та публікацій. Робота з кадрами у системі ДСНС України складається з багатьох елементів, основними з яких є: організаційно-штатна робота; відбір кадрів; розстановка кадрів; підготовка кадрів; присвоєння спеціальних звань; оцінка кадрів; забезпечення службового просування кадрів; виховання кадрів; соціальне забезпечення кадрів; стимулювання службової активності кадрів; укріплення

законності і дисципліни; звільнення кадрів; робота з ветеранами. [1С.211].

У країнах Європейського Союзу склалися досить потужні та ефективні системи цивільного захисту, які спроможні забезпечити захист населення і територій своїх держав від незвичайних ситуацій різного характеру, досвід функціонування та побудови системи управління, якими може бути корисним для України [2, 3].

Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки. [4].

Соціальний запит суспільства на інноваційний розвиток України потребує фахівців, які мають якісну професійну підготовку, вміють працювати з новими технологіями, спроможні змінювати свій звичний інтелектуальний простір, здатні постійно підвищувати власний професіоналізм й оновлювати знання та бути готовими до жорсткої конкуренції на складному і мінливому ринку праці [5].

Виклад основного матеріалу. Нормативи кількісно-якісних показників фізичної підготовки і технологічно-функціональних часових витрат з виконання навчальних вправ для підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів та пожежно-рятувальних частин, дають можливість визначати та порівнювати рівень їх фізично-технологічно-функціональної підготовки. В аналітичну систему визначення рівня фізичної та технологічно-функціональної підготовки покладено абсолютні кількісні показники та витрати часу на проведення технологічно-функціональних операцій для входження у технологічний процес гасіння пожеж. У даний час не існує досить обґрунтованої методики з визначення ефективності технологічно-функціональної підготовки пожежно-рятувальних підрозділів та пожежно-рятувальних частин, що не дає змоги більш повноцінно оцінювати якість оперативної підготовки.

Як елемент оперативного управління оперативний контроль у системі Державної служби з надзвичайних ситуацій є складним комплексним процесом, який направлений також і на оцінку професіональної спроможності пожеж-

но-рятувальних підрозділів та пожежно-рятувальних частин. Рівень професійної підготовки безпосередньо впливає на реалізацію технологічно-функціональних завдань. При цьому якісна підготовка дає можливість високо-ефективно виконувати свої функціонально-технологічні функції з забезпечення пожежно-рятувальних операцій.

Нормативи виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України використовуються у системі професійної підготовки та післядипломної освіти вказаної категорії осіб з метою розвитку в особового складу витривалості й сили, вдосконалення професійних вмінь і навичок роботи зі спорядженням, обладнанням, технікою та механізмами шляхом відпрацювання індивідуальних або групових навчальних вправ у складі підрозділу (відділення, караулу, зміни, оперативного розрахунку, екіпажу).

Згідно з Нормативами... [6] рівень підготовки пожежно-рятувальних підрозділів та частин, в основному, оцінюється за п'ятибальною сис-

темою, для якої застосовуються розроблені абсолютні часові величини. З метою розширення діапазону аналізу ефективності виконання навчальних вправ для підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів та частин ми пропонуємо застосовувати, такі числові показники як індекси. Індекс у даному випадку – числовий показник для вивчення послідовних змін у розвитку різноманітних явищ. У залежності від вибору бази порівняння досліджуваного явища, індекси поділяються на базисні та ланцюгові:

– базисний індекс – це числове порівняння для всіх послідовних показників досліджуваного явища (процесу) з урахуванням базового показника;

– ланцюговий індекс – числове порівняння для всіх послідовних показників досліджуваного явища (процесу) у порівнянні з попередніми показниками.

Для визначення індексів інтенсивності підготовки пожежно-рятувальних підрозділів та частин нами застосувались базисні індекси. За базу брали показники, що відповідали оцінці «відмінно». При цьому застосовували формулу:

$$I_1 = \frac{П_Б}{П_Д} \times 100$$

Таблиця 1. Вправи за сигналом «Тривога» *

№ з/п	Найменування навчальної вправи	Оперативний розрахунок для виконання вправи	Оцінка виконання вправи			
			одиниця виміру	відмінно	добре	задовільно
1	Збір чергового караулу (використовується під час проведення рапортних перевірок)	черговий караул	літній період			
			секунд	60	75	90
			індекс	100,00	80,00	66,67
			зимовий період			
			секунд	65	80	95
			індекс	100,00	81,25	68,42
2	Збір і виїзд за сигналом «Тривога»	відділення	літній період			
			секунд	30	35	40
			індекс	100,00	85,71	75,00
			секунд	33	38	43
			індекс	100,00	86,84	76,74
			зимовий період			
			секунд	35	40	45
			індекс	100,00	87,50	77,78
			секунд	38	43	48
		індекс	100,00	88,37	79,17	
		караул	літній період			
			секунд	35	40	45
			індекс	100,00	87,50	77,78
			секунд	38	43	48
			індекс	100,00	88,37	79,16
			зимовий період			
			секунд	40	45	50
			індекс	100,00	88,89	80,00
секунд	43		48	51		
індекс	100,00	89,58	84,31			

* Таблицю розроблено авторами на основі Нормативи виконання навчальних вправ для підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів (частин) [6]

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

де I_1 – індекс інтенсивності виконання навчальних вправ для підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів та частин;

$P_Б$ – показник базовий, який відповідає часовому показникові, що оцінюється на «відмінно»;

$P_Д$ – показник досліджуваний, що відповідає відповідному часовому показникові певної оцінки виконання вправ для підготовки особо-

вого складу пожежно-рятувальних підрозділів та частин.

Індекси інтенсивності виконання вправ за сигналом «Тривога» представлені у таблиці 1.

Індекси інтенсивності часових показників, виконання вправи за сигналом «Тривога», поданих у таблиці, коливаються у межах від 66,67 до 100,00 у залежності від оцінок.

Таблиця 2. Вправи із захисним одягом та спорядженням *

№ з/п	Найменування навчальної вправи	Оперативний розрахунок для виконання вправи	Оцінка виконання вправи			
			одиниця виміру	відмінно	добре	задовільно
1	Надягання спеціального (захисного) одягу та спорядження)	пожежний-рятувальник	літній період			
			секунд	21	24	27
			індекс	100,00	87,50	77,79
			зимовий період			
			секунд	26	29	32
			індекс	100,00	89,66	81,25
		відділення	літній період			
			секунд	26	29	32
			індекс	100,00	89,66	81,25
			зимовий період			
секунд	31	34	37			
індекс	100,00	91,18	83,78			
2	Надягання тепловідбивного костюма	пожежний-рятувальник	літній період			
			секунд	70	75	80
			індекс	100,00	93,33	87,50
			зимовий період			
			секунд	77	82	87
			індекс	100,00	93,90	88,51

* Таблицю розроблено авторами на основі Нормативи виконання навчальних вправ для підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів (частин) [6]

Таблиця 3. Вправи з рятувальною мотузкою *

№ з/п	Найменування навчальної вправи	Оперативний розрахунок для виконання вправи	Оцінка виконання вправи			
			одиниця виміру	відмінно	добре	задовільно
1	Закріплення рятувальної мотузки за конструкцію	пожежний-рятувальник	секунд	4	6	8
			індекс	100,00	66,67	50,00
2	Закріплення рятувальної мотузки за конструкцію пожежним-рятувальником, підключеним до апарата захисту органів дихання	пожежний-рятувальник	секунд	6	8	10
			індекс	100,00	75,00	60,00
3	Змотування рятувальної мотузки (30 м) в клубок	пожежний-рятувальник	хвилин	6	8	10
			індекс	100,00	75,00	60,00
4	В'язання подвійної рятувальної петлі з надяганням її на потерпілого	пожежний-рятувальник	секунд	21	25	30
			індекс	100,00	84,00	70,00
5	В'язання подвійної рятувальної петлі з надяганням її на потерпілого пожежним-рятувальником, підключеним до апарата захисту органів дихання	пожежний-рятувальник	секунд	32	38	45
			індекс	100,00	84,21	71,11

* Таблицю розроблено авторами на основі Нормативи виконання навчальних вправ для підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів (частин) [6]

Таблиця 4. Вправи з пожежними драбинами *

Найменування навчальної вправи	Показник	Оперативний розрахунок для виконання вправи	Оцінка виконання вправи			
			одиниця виміру	відмінно	добре	задовільно
Підйом по автодрабині на висоту, м:	15	пожежний-рятувальник	літній період			
			секунд	19	21	24
			індекс	100,00	90,48	79,17
			секунд	22	24	27
			індекс	100,00	91,67	81,48
			індекс	100,00	92,59	83,33
	20	пожежний-рятувальник	секунд	25	27	30
			індекс	100,00	93,33	84,85
	25	пожежний-рятувальник	зимовий період			
			секунд	25	27	30
	30	пожежний-рятувальник	індекс	100,00	92,59	83,33
			секунд	30	32	35
	20	пожежний-рятувальник	індекс	100,00	93,75	85,71
			секунд	35	37	40
25	пожежний-рятувальник	індекс	100,00	94,59	87,50	
		секунд	40	42	45	
30	пожежний-рятувальник	індекс	100,00	95,24	88,89	
		індекс	100,00	94,74	87,80	
Підйом по автодрабині зі стовбом «першої допомоги» на висоту, м:	15	пожежний-рятувальник	літній період			
			секунд	24	26	29
			індекс	100,00	92,31	82,76
	20	пожежний-рятувальник	секунд	29	31	34
			індекс	100,00	93,48	85,29
	15	пожежний-рятувальник	зимовий період			
секунд			30	32	35	
індекс			100,00	93,75	85,71	
20	пожежний-рятувальник	секунд	36	38	41	
		індекс	100,00	94,74	87,80	
Підйом по підвищеній штурмовій драбині у вікно 4-го поверху навчальної башти	пожежний-рятувальник	літній період				
		секунд	22	24	27	
		індекс	100,00	91,67	81,48	
	пожежний-рятувальник	зимовий період				
		секунд	26	28	31	
		індекс	100,00	92,86	83,87	
Перенесення, підвішування і підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху навчальної башти	пожежний-рятувальник	літній період				
		секунд	32	36	39	
		індекс	100,00	88,89	82,05	
	пожежний-рятувальник	зимовий період				
		секунд	36	40	43	
		індекс	100,00	90,00	83,72	
Перенесення і встановлення висувної драбини у вікно 3-го поверху навчальної башти	пожежний-рятувальник	літній період				
		секунд	16	20	24	
		індекс	100,00	80,00	66,67	
	пожежний-рятувальник	зимовий період				
		секунд	20	24	28	
		індекс	100,00	83,33	71,43	
Підйом по встановленій висувній драбині у вікно 3-го поверху навчальної башти	пожежний-рятувальник	літній період				
		секунд	8	10	12	
		індекс	100,00	80,00	66,67	
	пожежний-рятувальник	зимовий період				
		секунд	12	14	16	
		індекс	100,00	85,71	75,00	
Перенесення, встановлення і підйом по висувній драбині у вікно 3-го поверху навчальної башти	пожежний-рятувальник	літній період				
		секунд	24	28	32	
		індекс	100,00	85,71	75,00	
	пожежний-рятувальник	зимовий період				
		секунд	28	32	36	
		індекс	100,00	87,50	77,78	

* Таблицю розроблено авторами на основі Нормативи виконання навчальних вправ для підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів (частин) [6]

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Індекси інтенсивності виконання вправ із захисним одягом та спорядженням представлені у таблиці 2.

Індекси інтенсивності часових показників, виконання вправи із захисним одягом та спорядженням, поданих у таблиці, коливаються у межах від 77,79 до 100,00 у залежності від оцінок.

Індекси інтенсивності виконання вправ з рятувальною мотузкою показані у таблиці 3.

Індекси інтенсивності часових показників, виконання вправи із рятувальною мотузкою, поданих у таблиці, коливаються у межах від 50,00 до 100,00 у залежності від оцінок.

Індекси інтенсивності виконання вправ з пожежними драбинами визначено у таблиці 4.

Індекси інтенсивності часових показників, виконання вправи з пожежними драбинами, поданих у таблиці, у залежності від оцінок, коливаються у межах від 71,43 до 100,00.

Індекси інтенсивності виконання вправ з підготовки до оперативного розгортання відділень на пожежно-рятувальних автомобілях встановлено у таблиці 5.

Індекси інтенсивності часових показників, виконання вправи з підготовки до оперативного розгортання відділень на пожежно-рятувальних автомобілях, поданих у таблиці, коливаються у межах від 81,82 до 100,00 у залежності від оцінок.

Індекси інтенсивності виконання вправ з оперативного розгортання відділень без встановлення пожежно-рятувального автомобіля на джерело води з'ясовано у таблиці 6.

Індекси інтенсивності часових показників, виконання вправи з оперативного розгортання відділень без встановлення пожежно-рятувального автомобіля на джерело води, поданих у таблиці, у залежності від оцінок, коливаються у межах від 78,26 до 100,00.

Таблиця 5. Вправи з підготовки до оперативного розгортання відділень на пожежно-рятувальних автомобілях *

№ з/п	Найменування навчальної вправи	Оперативний розрахунок для виконання вправи	Оцінка виконання вправи			
			одиниця виміру	відмінно	добре	задовільно
1	Встановлення автомобіля на пожежний гідрант	пожежний-рятувальник, водій	літній період			
			секунд	32	35	38
			індекс	100,00	91,43	84,21
			секунд	36	39	42
		пожежний-рятувальник, водій	зимовий період			
			секунд	47	50	53
			індекс	100,00	94,00	88,68
			секунд	57	60	63
2	Встановлення автомобіля на водоймище з приєднанням двох всмоктувальних рукавів та сітки	пожежний-рятувальник, водій	літній період			
			секунд	45	50	55
			індекс	100,00	90,00	81,82
			секунд	75	80	85
		пожежний-рятувальник, водій	зимовий період			
			секунд	50	55	60
			індекс	100,00	90,91	83,33
			секунд	80	85	90
3	Встановлення пожежної насосної станції «ПНС-110» на водоймище з приєднанням 2-х всмоктувальних рукавів і сітки	командир відділення, пожежний-рятувальник, водій	літній період			
			секунд	240	250	270
		командир відділення, пожежний-рятувальник, водій	індекс	100,00	96,00	88,89
			зимовий період			
			секунд	255	265	285
			індекс	100,00	96,23	89,47

* Таблицю розроблено авторами на основі Нормативи виконання навчальних вправ для підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів (частин) [6]

Таблиця 6. Вправи з оперативного розгортання відділень без встановлення пожежно-рятувального автомобіля на джерело води *

№ з/п	Найменування навчальної вправи	Оперативний розрахунок для виконання вправи	Оцінка виконання вправи			
			одиниця виміру	відмінно	добре	задовільно
1	З подачею одного ствола «Б» через робочу лінію на три рукава d=51 мм від автоцистерни	пожежний-рятувальник, водій	літній період			
			секунд	18	20	23
			індекс	100,00	90,00	78,26
			секунд	23	25	28
		пожежний-рятувальник, водій	зимовий період			
			секунд	32	35	38
			індекс	100,00	91,43	84,21
			секунд	38	40	43
2	З подачею ствола «ГПС-600» через робочу лінію на три рукава d=51 мм від автоцистерни	пожежний-рятувальник, водій	літній період			
			секунд	22	25	28
			індекс	100,00	88,00	78,57
			секунд	29	32	35
		пожежний-рятувальник, водій	зимовий період			
			секунд	37	40	43
			індекс	100,00	92,50	86,05
			секунд	44	47	50
3	З подачею ствола «Б» від автоцистерни по висувній драбині у вікно 3-го поверху навчальної башти з прокладанням магістральної лінії на три рукава d=77 мм та робочої лінії на два рукава d=51 мм	відділення	літній період			
			секунд	54	60	66
			індекс	100,00	90,00	81,82
			секунд	59	65	71
		відділення	зимовий період			
			секунд	69	75	81
			індекс	100,00	92,00	85,19
			секунд	69	75	81

* Таблицю розроблено авторами на основі Нормативи виконання навчальних вправ для підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів (частин) [6]

Індекси інтенсивності виконання вправ з оперативного розгортання відділень з установкою пожежно-рятувального автомобіля на пожежний гідрант вивчено у таблиці 7.

Індекси інтенсивності часових показників, виконання, вправи з оперативного розгортання відділень з установкою пожежно-рятувального автомобіля на пожежний гідрант, поданих у таблиці, коливаються у межах від 80,00 до 100,00 у залежності від оцінок.

Індекси інтенсивності виконання вправ з оперативного розгортання відділень з установкою пожежно-рятувального автомобіля на водоймище розроблено у таблиці 8/

Індекси інтенсивності часових показників, виконання вправи з оперативного розгортання відділень

з установкою пожежно-рятувального автомобіля на водоймище, поданих у таблиці, у залежності від оцінок, коливаються у межах від 80,95 до 100,00.

Індекси інтенсивності виконання вправ з оперативного розгортання відділень на автомобілі порошкового гасіння досліджено у таблиці 9.

Індекси інтенсивності часових показників, виконання вправ з оперативного розгортання відділень на автомобілі порошкового гасіння, поданих у таблиці, коливаються у межах від 84,62 до 100,00 у залежності від оцінок.

Індекси інтенсивності часових показників, виконання навчальних вправ для підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів та частин, у залежності від оцінок, коливаються у межах від 50,00 до 100,00.

Таблиця 7. Вправи з оперативного розгортання відділень з установкою пожежно-рятувального автомобіля на пожежний гідрант *

№ з/п	Найменування навчальної вправи	Оперативний розрахунок для виконання вправи	Оцінка виконання вправи			
			одиниця виміру	відмінно	добре	задовільно
1	З подачею одного ствола «А» та одного ствола «Б» з прокладанням магістральної лінії на п'ять рукавів d=77 мм та двох робочих ліній (на два рукава d=51 мм та два рукава d=77 мм) з установкою автоцистерни на пожежний гідрант	відділення	літній період			
			секунд	100	105	119
			індекс	100,00	95,24	84,03
			секунд	135	140	145
		індекс	100,00	96,43	93,10	
		відділення	зимовий період			
секунд	120		125	130		
2	З подачею переносного лафетного ствола по 2-х магістральних лініях (на 3 рукава d=77 мм кожна) з установкою автоцистерни на пожежний гідрант	відділення	літній період			
			секунд	80	90	100
			індекс	100,00	88,89	80,00
			секунд	105	115	125
		індекс	100,00	91,30	84,00	
		відділення	зимовий період			
			секунд	100	110	120
			індекс	100,00	90,91	83,33
секунд	125		135	145		
індекс	100,00	92,59	86,21			
3	З подачею одного ствола «Б» від автоцистерни з використанням гідроелеватора	відділення	літній період			
			секунд	42	45	48
		індекс	100,00	93,33	87,50	
		відділення	зимовий період			
			секунд	40	43	46
			індекс	100,00	93,02	86,96
індекс	100,00		93,02	86,96		

*Таблицю розроблено авторами на основі Нормативи виконання навчальних вправ для підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів (частин) [6]

Таблиця 8. Вправи з оперативного розгортання відділень з установкою пожежно-рятувального автомобіля на водоймище *

№ з/п	Найменування навчальної вправи	Оперативний розрахунок для виконання вправи	Оцінка виконання вправи			
			одиниця виміру	відмінно	добре	задовільно
1	З подачею одного ствола «А» та одного ствола «Б» з прокладанням магістральної лінії на п'ять рукавів d=77 мм та двох робочих ліній (на два рукава d=51 мм та два рукава d=77 мм) з установкою автомобіля на водоймище	відділення	літній період			
			секунд	119	124	129
			індекс	100,00	95,97	92,25
			секунд	139	144	149
		індекс	100,00	96,53	93,29	
		відділення	зимовий період			
секунд	138		143	148		
2	З подачею переносного лафетного ствола по двох магістральних лініях (на 3 рукава d 77 мм кожна) з установкою автомобіля на водоймище	відділення	літній період			
			секунд	85	95	105
			індекс	100,00	89,47	80,95
			секунд	115	125	135
		індекс	100,00	92,00	85,19	
		відділення	зимовий період			
секунд	105		115	125		
індекс	100,00	91,30	84,00			

*Таблицю розроблено авторами на основі Нормативи виконання навчальних вправ для підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів (частин) [6]

Таблиця 9. Вправи з оперативного розгортання відділень на автомобілі порошкового гасіння *

№ з/п	Найменування навчальної вправи	Оперативний розрахунок для виконання вправи	Оцінка виконання вправи			
			одиниця виміру	відмінно	добре	задовільно
1	З подачею одного ручного ствола з використанням трьох рукавів d=51 мм	пожежний-рятувальник, водій	літній період			
			секунд	44	48	52
			індекс	100,00	91,67	84,62
		пожежний-рятувальник, водій	зимовий період			
			секунд	59	63	67
			індекс	100,00	93,65	88,06
2	З подачею двох ручних стволів з прокладанням робочих ліній на два рукава d=51 мм	2 пожежні-рятувальники, водій	літній період			
			секунд	42	45	48
			індекс	100,00	93,33	87,50
		2 пожежні-рятувальники, водій	зимовий період			
			секунд	57	60	63
			індекс	100,00	95,00	90,48

* Таблицю розроблено авторами на основі Нормативи виконання навчальних вправ для підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів (частин) [6]

Висновки

Розроблена авторами методика визначення ефективності підготовки пожежно-рятувальних підрозділів та частин з використанням індексів інтенсивності може бути застосована під час проведення аналізу організаційно-функціональної ефективності з підготовки пожежно-рятувальних підрозділів та пожежно-рятувальних частин з метою входження їх у систему гасіння пожеж, що, в свою чергу, може позитивно вплинути на якість контролю та управління в системі пожежної безпеки.

Список використаних джерел

1. Основи управління в органах і підрозділах МНС України: навч. посіб. / [М.В. Болотських, М.М. Кулешов, О.О. Калашніков та інш; за ред. В.П. Садкового. – Харків: УЦ–ЗУ, КП «Міська друкарня», 2009. – 370 с.
2. Труш О. О. Досвід побудови та функціонування систем цивільного захисту країн – членів ЄС Західної Європи / О. О. Труш // Теорія та практика державного управління. – 2009. – Вип. 4. – С. 364–373.
3. Труш О. О. Досвід побудови та функціонування систем цивільного захисту країн – членів Європейського Союзу Південної Європи / О. О. Труш // Теорія та практика державного управління. – 2010. – Вип. 1. – С. 407–417.
4. Кодекс цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34–35, ст.458.
5. Садковий В. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері цивільного захисту / В. Садковий, М. Горонескуль // Новий колегіум. – 2016. – № 3. – С. 18–22.

6. Про затвердження Нормативів виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за призначенням. Наказ міністерства внутрішніх справ України від 20.11.2015 № 1470. [Електронний варіант] – Режим доступу <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1528-15>.

References

1. Osnovy upravlinnia v orhanakh i pidrozdilakh MNS Ukrainy: navch. posib. / [M.V. Bolotskykh, M.M. Kulieshov, O.O. Kalashnikov ta insh; za red. V.P. Sadkovoho. – Kharkiv: UTs–ZU, KP «Miska drukarnia», 2009. – 370 s.
2. Trush O. O. Dosvid pobudovy ta funktsionuvannia system tsyvilnoho zakhystu krain – chleniv YeS Zakhidnoi Yevropy / O. O. Trush // Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. – 2009. – Vyp. 4. – S. 364–373.
3. Trush O. O. Dosvid pobudovy ta funktsionuvannia system tsyvilnoho zakhystu krain – chleniv Yevropeiskoho Soiuzu Pivdennoi Yeropy / O. O. Trush // Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. – 2010. – Vyp. 1. – S. 407–417.
4. Kodeks tsyvilnoho zakhystu Ukrainy (Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2013, № 34–35, st.458.
5. Sadkovi V. Osoblyvosti profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv u sferi tsyvilnoho zakhystu / V. Sadkovi, M. Horoneskul // Novyi kolehium. – 2016. – № 3. – S. 18–22.
6. Pro zatverdzhennia Normatyviv vykonannia navchalnykh vprav z pidhotovky osib riadovoho i nachalnytskoho skladu sluzhby tsyvilnoho zakhystu ta pratsivnykiv Op–

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

erativno–riativalnoi sluzhby tsyvilnoho zakhystu DSNS Ukrainy do vykonannia zavdan za pryznachenniam. Nakaz ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 20.11.2015 № 1470. [Elektronnyi variant] – Rezhym dostupu <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1528–15>.

Дані про авторів

Бужин Олексій Андрійович,

д.е.н., професор, доцент кафедри безпеки об'єктів будівництва та охорони праці Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси, Україна

e-mail: buzhyh@ukr.net

Дендаренко Юрій Юрійович,

к.т.н., доцент, доцент кафедри пожежної тактики та аварійно–рятувальних робіт Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси, Україна

e-mail: dendarenko61@gmail.com

Тищенко Євген Олександрович,

к.т.н., доцент заступник начальника (з навчально–виробничої роботи) навчально–методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, м Черкаси, Україна

Дивень Валентин Іванович,

к.і.н., доцент, доцент кафедри пожежно–профілактичної роботи Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси, Україна

e-mail: valentin_diven@ukr.net

Блащук Олександр Дмитрович,

завідувач відділення заочного навчання Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси, Україна

Данные об авторах

Бужин Алексей Андреевич,

д.э.н., профессор, доцент кафедры безопасности объектов строительства и охраны труда Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля Национального университета гражданской защиты Украины, г. Черкассы, Украина

e-mail: buzhyh@ukr.net

Дендаренко Юрий Юрьевич,

к.т.н., доцент, доцент кафедры пожарной тактики и аварийно–спасательных работ Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля

Национального университета гражданской защиты Украины, г. Черкассы, Украина

e-mail: dendarenko61@gmail.com

Тищенко Евгений Александрович,

к.т.н., доцент заместитель начальника (по учебно–производственной работе) учебно–методический центр гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности, г. Черкассы, Украина

Дивень Валентин Иванович,

к.и.н., доцент, доцент кафедры пожарно–профилактической работы Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля Национального университета гражданской защиты Украины, г. Черкассы, Украина

e-mail: valentin_diven@ukr.net

Блащук Александр Дмитриевич,

заведующий отделением заочного обучения, Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля Национального университета гражданской защиты Украины, г. Черкассы, Украина

Data about the authors

Oleksii Buzhyh,

Doctor of Economics, Professor, Associate Professor of the Chair of Construction and Occupational Safety, Cherkassy Institute of Fire Safety named after Chernobyl Heroes of National University of Civil Defence of Ukraine Cherkasy, Ukraine

e-mail: buzhyh@ukr.net

Yurii Dendarenko,

PhD in Technical Sciences, Docent, Associate Professor of the Chair of Fire Tactics and Emergency Rescue Operations Cherkassy Institute of Fire Safety named after Chernobyl Heroes of National University of Civil Defence of Ukraine Cherkasy, Ukraine

e-mail: dendarenko61@gmail.com

Yevhenii Tyshchenko,

PhD in Technical Sciences, Docent, Deputy Chief (of Educational and Production Work), Educational and Methodical Center of Civil Protection and Life Safety, Cherkasy

Valentin Dyven,

PhD in Historical Sciences, Docent Associate Professor of the Chair of Fire Prevention Cherkassy Institute of Fire Safety named after Chernobyl Heroes of National University of Civil Defence of Ukraine Cherkasy, Ukraine

e-mail: valentin_diven@ukr.net

Oleksandr Blashchuk,

Head of the Part Time Education Department Cherkassy Institute of Fire Safety named after Chernobyl Heroes of National University of Civil Defence of Ukraine Cherkasy, Ukraine